

Йўлбоп бетон қоришмаларини таёрлашнинг замонавий технологиялари.

Нуриллаев Шерзод Ғайбулло ўғли (магистр)

Сатторов Нодиржон Одил ўғли (магистр)

Тошкент Давлат Транспорт Унверситути

Кириш

Аннотатсия: Ушбу мақолада сементбетон қопламали атомобил йўлларини қуришда ишлатиладиган бетон қоришмасини сифатли, ишончли ҳамда тез таёрлаш технологияси, замонавий бетонқорғич агрегатининг унимдорлиги, бетон қоришмаси ва бетонқорғич агрегатининг сифатини назорат қилиш ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Тарозили дозатор, қулай жойлашувчанлик, ўртача зичлик, ёйилувчанлик, ютилган ҳаво, Греат Валл ХЗС 180, қурилиш сурати.

Бугунги кунларда А-380 “Ғузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу” обектнинг 284-километрининг йўл бўйида жойлашган бетон қоришмасини таёрлаш учун бетон қопламаларининг қабул қилинган қуриш суратларига мос келувчи унимдорликдаги даврий ҳаракатланувчи Хитойликларнинг Греат Валл ХЗС 180 бетон қорғич агрегатидан фойдаланилмоқда.

Материалларни қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш ва таёр бўлган бетон қоришмасини бетон ётқизиш участкаларига самарали ва тез етказиб бериш мақсадида, сементбетон заводи амалдаги йўл бўйида ўрнатилган. Сементни қабул қилиш ва сақлаш учун йўл қурилиши шароитида кам чиқимли йиғиб тикланувчи 4 та 200 т ли металл омборлардан фойдаланилмоқда.

Майда ва йирик тўлдирувчилар (қум ва чақиктош) ўлчамлари ва тоғ жинсига мансуб турлари бўйича алоҳида, аралаштириб кетмаслигларини таминловчи майдончаларда сақланиб келинмоқда. Майдончалар яхлит ёки йиғма бетон қопламаларига эга бўлмаганлиги сабабли, тош ва қум уюмларининг 15-20 см ли остки қатламини бетон қоришмасига ишлатилмаёпти. Тўлдирувчини тўғридан-тўғри ғилдиракли юклагичлар орқали ўлчов бункерларига тўкилмоқда (1-расм). Хар бир фраксия солинган бункер тагида махсус тарозилар ўрнатилган. Ичкаридан компьютер дастурлари Орқали бошқариладиган бу ускуналар керакли миқдорда тўлдирувчиларни лентага тушишини таминлайди.

1-расм. Тагида махсус тарозилар ўрнатилиб фраксияларга ажратилган бункерлар
Греат Уолл ХЗС 180 бетон қорғич агрегатининг техник малумотлари

Параметрлари	Қийматлари
Назарий имконияти(м ³ /соат)	180
Таёр қоришмани тўкиш баландлиги(м)	4.2
Аралаштириш даври (с)	60
Ўлчами (м)	53x25x21
Умумий қувати (Квт)	275
Миксер модули	СИКОМА МАО 4500/3000
Дозалаш модели	Пневматик мустақил тортиш ПЛД4800
Тарозининг аниқлиги %	1
Бункер	4x200 т

Бошланғич материалларни тарозили дозаторлар билан дозалашдаги хатолик семент, сув, кимёвий ва минерал қўшилмалар учун $\pm 1\%$ дан тўлдиргичлар учун $\pm 2\%$ дан ошмайдиган аниқликда ишлаётти.

Юқори унимли бетон ётқизиш машиналар комплекти самарадорлигидан тўлиқ фойдаланиш ва бир хил таркибли бетон таёрлаш учун қоришма смена давомида бир маромида чиқарилаяпти.

Сиғими 5-6 м³ бўлган юқори унимдорли айлантириб туширувчи даврий бетон қориштиргич бўлган Греат Уолл ХЗС 180 мосламаси орқали, бир марталик

аралаштиришда конуснинг чўкиши 2 см дан кам бўлган бетон қоришмасини 60 с вақт давомида аралаштиряпти. Компонентларни қорғич бункерига тушириш ва таёр қоришмани автосамасвалга тўкиш оператсиялари билан 1 партияга умумий 90 с вақт сарфланяпти. 1 партияди чиқарилаётган қоришма хажми 2.4 м³ чиқараётгани учун 5 та партия билан автосамасвал 12 м³ қоришма билан 7.5 минутда тўляпти. Шунда 1 соат вақт давомида 96 м³ қоришма таёрланаёпти. Қатнов қисмининг бир томони бўлмиш 300 м узунликдаги 25 см қалинликдаги ва 9 м энликдаги қопламани қуриш учун 675 м³ қоришма сарф бўлади. Греат Валл ХЗС 180 қориштиргич 675 м³ қоришмани ишлаб чиқариш учун 7 соат вақт сарфлаёпти. Ташишдаги кечикишлар, ишчиларнинг овқатланишлари ва бошқа омиллар сабабли 300 м қоплама ўртача 8 соатда қуриляпти.

2-расм. сБЗ нинг иш хажмига қараб қурилиш суратларининг ўзгариш графиги:(смена бўйича): а) эни 9 м, қалинлиги 25 см бўлган сементбетон қопламасини қуриш вақт ёқотилишларини ҳисобга олмаган ҳолда, б) амалда

Агар Подрядчик 1 кунда 500 м қоплама қурадиган бўлса ўртача 13,5 соат вақт сарфлайди. 2 та сменада иш ташкил қилинса 600 м қопламани ҳам бир суткада қуриш мумкин бўлади. Подрядчик томонидан келтирилган БСУ паспорти бўйича соатига 180 м³ қоришма тайёрлаши керак. Лекин паспортдаги кўрсаткичга жисткий бетон бўлганлиги учун чиқиб бўлмаёпти.

3-расм.Тўлиқ компьютер дастури орқали бошқариладиган Грат Валл ҲЗС 180 сементбетон заводи.

Смена давомида чиқариладиган қоришмаларни, қоплама қуриладиган участкаларга узотишдан олдин, қоришмани 1-партиясида намуналар олиниб текшириладигани ва текширилган намуналар талаб даражасига жавоб берса ётқишига рухсат берилади. Қолган қоришмаларни қоплама қуриш участкаларида ҳар 50 м масофада текширилади. Иш жараёнида қуйдагилар назорат қилинади:Фойдаланиладиган ускуналар ҳамда бетон қоришмалари ва бетонни ишлаб чиқариш технологиясини назорат қилишда қуйдагилар текширилади:

- Бетон қоришмасини ишлаб чиқариш ускуналари ва технологиясини назорат қилиш.

Технологик жараён	Назорат қилинадиган таркиб	Назорат қилиш усули ва воситаси	Минимал даврийлик
Бетон қоришмасини ишлаб чиқариш ускуналари ва технологиясини	1.Технологик ускуналарва дастур таминотини назорат қилиш		
	-Ишлай олиш қобилияти	Эксплуатация бўйича инструкцияларга мувофиқ кўз билан чамалаб текшириш	Ҳар куни

	-Ўлчов асбобларини текшириш	Эксплуатация бўйича инструкциялар, ГОСТ 10223 ва ГОСТ 8.523 бўйича	6 ўйда 1 марта
2.Ишлаб чиқариш технология параметрларини назорат қилиш.			
	Тўлдиргичларнинг намлиги	ГОСТ 8735, ГОСТ 88269, ГОСТ 9758 бўйича	Ҳар сменада
	Компонентларни дозалашнинг аниқлиги (бетон қоришмаси таркиби)	Ўлчаш ускунаси ва секундномернинг кўрсаткичлари ва компьютерда чиқарилган таркиб бўйича кўз билан чамалаб тақослаш	Ҳар бир қоришмада
	-Бетон қоришмасини аралаштириш вақти		

- Бетон қоришмалари ва бетонни ишлаб чиқариш технологиясини қилишнинг асосий турлари.

Технологик жараён	Назорат қилинадиган таркиб	Назорат қилиш усули ва воситаси	Минимал даврийлик
Бетон қоришмасининг сифатини назорат қилиш.	Бетон қоришмасининг технология сифат кўрсаткичларини аниқлаш.		
	-Қулай жойлашувчанлик	ГОСТ 10181 бўйича	Сменадаги биринчи 3 та қабул қилишда ва ҳар 10 та машинада
	-Ўртача зичлик	ГОСТ 10181 бўйича	Сменадаги биринчи қабул қилишда

-Ёйилувчанлиги	Визуал	Сменадаги биринчи 3 та қабул қилишда ва ҳар 10 та машинада
-Ютилган ҳаво ёки киритилгангазнинг хажми	ГОСТ 10181 бўйича	Сменадаги биринчи қабул қилишда
-Ҳарорат	Термометрда ўлчаш	Сменадаги биринчи қабул қилишда
-Вақт давомида сақланувчанлик хоссалари	ГОСТ 10181 ва ГОСТ30459 бўйича	Бетон қоришмаси таркибини танлаганда

Қулай жойлашувчанлик бўйича маркаси конуснинг чўкиши орқали аниқланиб, (П1 маркалисини) ишлаб чиқарилаётган заводда 1-6 см гача, ётқизиш жойида еса 1-4 см чўкканда ётқизиляпти.

Бетон қоришмада ютилган ҳаво хажми $6\pm 1\%$ (ГОСТ 26633-2012 ва ГОСТ 7473 бўйича, бетон ётқизиладиган жойда) бўлганда ётқизиляпти.

Қоришма ҳарорати қоришманинг турли жойларида аниқланиб ҳарорат 35°C гача бўлганда ётқизишга руҳсат берилаяпти.

Хулоса.

Сементбетон қопламали автомобил йўллари қуриш даврида бетон қоришмасини таёрлаш энг муҳим жараёнлардан ҳисобланиб, юқори аниқликдаги, иш унимдорлиги юқори, ишончли ва экологик жihatдан хавфсиз бўлган бетон қорғич агрегатидан (заводидан) фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Кузатишлар ва олинган натижаларга кўра Грeат Валл ХЗС 180 бетон қорғичи бу параметрларга мос келади. Таёрланган бетон қоришмаларининг ҳаво ютувчанлиги ГОСТ 10181 бўйича $6\pm 1\%$ бўлиши керак аммо қоришмани ётқизиш участкаларида 4.5 ± 1.5 га рухсат етилаяпти. Бу кўрсаткич бетонни музлашга чидамлилиги бўйича $\Phi=100$ маркага тўлақонли мос келади. Шунининг олиб меёрий ҳужжатга ҳам ўзгартириш киритилишини тавсия қилган бўлардим. Бундан ташқари тўлдирувчиларни сақлайдиган майдончалар тагини яхлит ёки йиғма бетон қопламалар билан қурилса, тўлдирувчиларни тўлиқлигича қоришма таркибига ишлатса бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Амиров Т.Ж. Автомобил йўллари ва аэродромлар сементбетон қопламаларини қуриш. Ўқув қўлланма-“Сано-стандарт”, нашриёти 2017-й.- 256 бет
2. Марышев Б.С “Скоростное строительство дорожных одежд с сементбетонным покрытием”. Транспорт 1978 й.
3. Саидов З.Х, Амиров Т.Ж, Фуломова Х.З. Автомобил йўллари: материаллар, қопламалар, сақлаш ва таъмирлаш. Тошкент, «Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси» нашриёти. 2010 й. 454 бет.